

О ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ МАГИСТРАНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «МЕДИАЛИНГВИСТИКА»

Байгарина Герта Петровна

E-mail: oirat60@mail.ru

Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова

Кандидат филологических наук, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12673020>

В Казахстанском филиале МГУ уже несколько лет осуществляется набор на магистерскую программу «Медиалингвистика». Это научное направление, по определению Т.Г. Добросклонской, «объединившее исследования языка СМИ», «в рамках которого предлагается системный комплексный подход к изучению языка СМИ» [1: 13]. Не случайно язык СМИ относят сегодня к одной из основных форм существования языка, его представляют в качестве «совокупного образа национального языка» (Ю.Н. Караулов). Язык масс медиа выступает своеобразным «зеркалом» состояния современного русского языка, в нем отчетливо отражаются происходящие в языке процессы. Медийные тексты новейшего времени позволяет увидеть то новое, что отличает этот этап развития русского языка от предыдущего, а также «установить связи между внутренними закономерностями развития языка и теми импульсами, которые идут от реальной жизни, от современного периода существования общества» [2: 18].

Основной задачей магистерской программы «Медиалингвистика» является подготовка высококвалифицированных кадров широкого филологического профиля для работы в средствах массовой информации, поэтому изучение функционирования языка в СМИ вполне оправдано в учебно-воспитательных целях. Так, в нашем филиале для магистрантов этого направления предлагается курс «Язык и дискурс казахстанских СМИ как

объект лингвистического исследования», предполагающий знакомство с современной информационной картиной мира в ее вербальном выражении.

При обсуждении и анализе отдельных фрагментов современной медиакартины магистранты убеждаются в объективности характеристики этого феномена, предложенной И.В. Анненковой: «Специфика этой картины мира состоит в том, что она не только трансформирует и деформирует привычный образ мира носителей русского языка, но и конструирует посредством этого языка квазиреальную картину мира, в которой действительная реальность замещается реальностью медиадискурса и предлагается массовому адресату в качестве единственно возможной и единственно верной» [3: 15].

Субъективность конструируемой медиакартины во многом задается оценочно-интерпретирующими характеристиками, дополняющими распространяемую по каналам СМИ информацию, манипулятивный потенциал которой усиливается за счет сопровождающих ее добавочных оценочных смыслов. Отмечаемая всеми «языковая свобода» как яркая особенность языка новейшего времени находит выражение, в том числе, в виде возможности подвергать индивидуально-субъективным оценкам любой предмет речи, что может реализоваться и в таком явлении, как языковая рефлексия, являющаяся неотъемлемой чертой языковой личности. В метаязыковых высказываниях, в которых вербализуется языковая рефлексия, отражаются реакции и оценки носителей языка на происходящие в современную эпоху преобразования во всех сферах жизни. Рефлексивы свидетельствуют о переосмыслении человеком как языковой личностью сложившихся представлений о мире. Объектом языковой рефлексии часто являются ключевые слова современной эпохи, то есть слова, которые, по выражению Е.А. Земской, «обозначают явления и понятия, находящиеся в фокусе социального внимания» [2: 92].

Анализ рефлексивных контекстов, представленных в медиатекстах, предполагает и активизацию рефлексивной деятельности магистрантов,

которые предлагают свои оценочные реакции на актуализированные социальными событиями слова. То есть магистранты как носители обыденного метаязыкового сознания выступают в качестве авторов метакомментариев по поводу той или иной языковой единицы, ее вербальной стороны, а также явления, названного ею. Этот вид работы очень полезен, поскольку в языковой рефлексии отражается национально-культурная специфика языкового сознания.

Обсуждение ключевых слов «текущего момента», представленных в анализируемых медиатекстах, совмещается с обсуждением результатов социолингвистического интернет-проекта «Слово года», выявляющего слова-победители очередного года, а также в целом рейтинговые слова, оказавшиеся в центре внимания носителей языка, слова, по которым можно судить об общественно-политической ситуации того или иного временного отрезка. К «словам года», обобщенным в рамках указанного проекта, добавляются наиболее частотные по употребительности в дискурсе СМИ слова, почерпнутые магистрантами из анализируемых медийных текстов. Отнесение слова к разряду ключевых сопровождается аргументацией лингвистического характера: этот статус слов сказывается на всех аспектах их функционирования. Очень полезным для профессионального становления обучающихся, их гражданской позиции является анализ наблюдаемых ими изменений в словаре, а также причин, их обусловивших.

Ключевой для общей теории медиалингвистики считают «особую концепцию медиатекста»: «восприятие текстов массовой информации как неразрывного сочетания компонентов вербального и медийного уровней» [1: 26]. Среди обсуждаемых в рамках магистерского курса медийных текстов, с точки зрения функционально-жанрового типа принадлежащих к новостям, информационной аналитике, публицистике, рекламе, много внимания уделяется такому жанру, как информационная аналитика, который характеризуются обязательным наличием не только сообщаемой, но и комментирующей, аналитической части, содержащей выражаемые мнения и

оценки. Среди предлагаемых для обсуждения текстов – тексты интервью, традиционно информационный жанр журналистики, но в настоящее время подвергшийся значительным изменениям. Это один из самых востребованных в современную эпоху медийных жанров, который при сохранении традиционной вопросно-ответной структуры, характеризуется наличием так называемого «двойного» адресата. В качестве второго адресата, наряду с интервьюируемым, выступает массовая аудитория, что обусловлено именно средствами массовой информации. Однако значимость этого типа медиатекстов объясняется тем, что в интервью достаточно отчетливо отражаются мировоззренческие взгляды интервьюируемого, который в зависимости от интенциональной установки может менять формы своего речевого поведения. По справедливому мнению, «предпочитаемые личностью стратегии и формы речевого поведения являются формой эксплицирования знаний личности о мире, обществе и о своем месте в нем» [4: 67].

Для анализа магистрантам предлагаются тексты интервью разных лет с Олжасом Омаровичем Сулейменовым, которые можно рассматривать как одну из форм общественно-политической коммуникации известного казахстанского поэта, общественного деятеля, когда-то сказавшего о себе: «Ребята, судите по мне о казахах». По обсуждаемым с О. Сулейменовым вопросам, по различной реакции на них со стороны интервьюируемого можно судить о том, что является актуализированным в поликультурном пространстве Казахстана в современную эпоху, и соответственно, позволяет выявить отношение к поднятым в интервью проблемам со стороны самих магистрантов. В процессе обсуждения лингвомедийных свойств текстов интервью магистранты формируют и свое отношение к обсуждаемым проблемам, которое часто оказывается обусловленным оценкой интервьюируемого. Корректировка их социальных установок, которая проявляется в ходе анализа текстов интервью, происходит под влиянием вполне определенного выбора тактических приемов, способов аргументации, а также соответствующих речевых приемов, используемых О. Сулейменовым.

Магистранты реагируют на некоторые характерологические особенности речевого поведения О. Сулейменова, такие, например, как специальное подчеркивание высокой степени достоверности индивидуально-личностного мнения в отношении к предмету обсуждения: «Вот это моя позиция»; «Такова моя философия»; «Это мое глубокое убеждение». «Вот это очень важно», что «работает» на информирующее воздействие как основную интенцию, свойственную в целом коммуникации в медийной сфере. Этой же цели реализации интенции убеждения служат и модальные предикаты необходимо, надо, должен, следует со значением долженствования и необходимости, среди которых предпочтительными для О. Сулейменова являются высказывания с должен: «Остановки не должно быть, нужно быть все время в движении». «Пока народ жив, пока он развивается, он должен куда-то двигаться» (<https://tengrinews.kz/article/338/>).

Через призму интервью отчетливо проступает такая, несомненно, привлекательная для молодых людей черта О. Сулейменова, как отсутствие вуалирования своей позиции, отсутствие ухода от ответственности за обсуждаемую информацию, как и за высказываемые мнения и оценки. Магистранты убеждаются, что это сознательный выбор подобной стратегии общения в рамках публичной коммуникации: интервьюируемый отчетливо проявляет авторское «Я», что можно расценить как тактический прием убеждения. С другой стороны, он включает себя в «Мы – группу», используя инклюзивное «Мы» и лексемы совместности, которые позволяют субъекту отождествлять себя с гражданами своей страны: в ходе обсуждения магистранты обнаруживают причастность к этой «мы – группе».

Как правило, проблемы, обсуждаемые в рамках интервью, являются актуальными как для нашего государства, так и в целом для современной эпохи. Поэтому привлечение молодых людей к обсуждению явлений, актуализированных в современную эпоху национальным самосознанием, выявляет их взгляды, побуждает к вербальному оформлению их мнений и

оценок, одновременно формирует их гражданскую позицию как представителей молодого поколения.

Так, одним из обсуждаемых в коммуникативном пространстве Казахстана является вопрос о языковой ситуации в Казахстане, о функционировании казахского и русского языков. Он занимает значительное место и в диалогах с О.Сулейменовым, в которых этот вопрос часто оформляется им в виде метарефлексивного контекста: «Мы настаиваем и говорим, что все языки, все национальности, все религии обладают одинаковыми правами. Но при этом казахский язык государственный. Вот это наша политика. И постепенно казахский язык станет языком межнационального общения. Но не насильно, безусловно. Только это сохранит нас как республику, как государство, как нацию» (<https://rus.ozodi.org/a/26702847.html>).

О. Сулейменов часто прибегает к метафорическим образам, например, в оценке языковой политики Казахстана: «Благодаря языковому компромиссу наша многонациональная республика ... благополучно проходит через полосу штормов. Мы видели, как «тайфуны» по-разному понятой независимости разметали эскадру братских стран. Многие корабли дали течь, некоторые опрокинулись...» (<http://www.kazpravda.kz>). Как и в ответах на довольно часто задаваемый ему вопрос о межнациональной политике государства для аргументации своего мнения использует антропоморфную метафору: «Должно быть понимание, что мы часть этого всего, живая часть. Как органы в теле – они взаимозависимы, они не могут быть полностью независимы друг от друга, ведь даже одна почка от другой все равно зависит, сердце зависит от всех других органов. Вот такой взгляд на мир и на себя писатели должны воспитывать в своих читателях» (<https://tengrinews.kz/article/338/>).

В широко используемых в текстах интервью метарефлексивных контекстах, которые можно рассматривать как прием стратегии аргументации, магистранты втягиваются вслед за автором в открытое обсуждение таких непростых для современной эпохи понятий, как патриотизм, национал-

патриотизм, интернационализм, патриот, родина, свобода. При этом они непроизвольно проявляют свое отношение к обсуждаемым понятиям и сравнивают его с авторской позицией, сформулированной вполне определенно: «Мое кредо – возвысить степь, не унижая горы. Продолжаю этому следовать» (<https://chechnyatoday.com/content/view/4991>).

Таким образом, тексты интервью с О. Сулейменовым обладают большим воспитательным потенциалом, причем сам автор, выражая свою позицию, имеет в виду и молодых людей: «Хорошо бы помочь разобраться молодым в сути терминов «патриотизм» и «гражданство». Рассматривая их не по отдельности, а вместе, и не как крайние противоположности» (<http://camonitor.com/>).

Литература:

1. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: теория, методы, направления. М., 2020. 179 с.
2. Русский язык конца XX столетия (1985-1995). М.: Языки русской культуры, 2000. 480 с.
3. Анненкова И.В. Медиадискурс XXI века. Лингвофилософский аспект языка СМИ / И.В. Анненкова. М.: Изд-во Моск. ун-та. Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2011. 392 с.
4. Ухова Л.В. Модель описания языковой личности медиаперсоны // Сетевой журнал «Научный результат». Серия «Вопросы теоретической и прикладной лингвистики». Т.2, №1 (7), 2016. С. 65 -71.